

Seminar FS 2020 «Sufism in Modern Turkey and Morocco»

Dr. Ali Sonay

Isabelle Eberhardts Aufenthalt in der Ziyaniyya von Kenadsa: «der alte Islam»?

2.9.2020

Sophie Haesen

16 rue de la Montagne

F-68480 Vieux Ferrette

BA Nahostwissenschaften: 1. Fachsemester

BA Geschichte: 1. Fachsemester

Inhalt

1. Einführung.....	1
Eingrenzung des Themas	1
Fragestellung.....	1
Methodik.....	2
Forschungsstand, Rezeption, Quellenlage, Quellenkritik und Interpretation	3
2. Historischer Kontext.....	4
2.1 Die französische Präsenz in Nordafrika.....	4
2.2 Sufismus in Marokko und Algerien	5
2.4 Frauen im Sufismus.....	7
2.5 Der Islam der Sufiorden – ein “alter Islam”?	8
3. Isabelle Eberhardt	9
3.1 Biographische Elemente	9
3.2 Schriftliche Zeugnisse und Schlüsselthemen	11
3.2.1. Werke.....	11
3.2.2. Wüste und Nomadentum	12
3.2.3 Isabelle Eberhardt und der Kolonialismus	13
4. Isabelle Eberhardt und der Islam	15
4.1 Konversion	15
4.2 Transgression	17
4.3 Gendering des Islam.....	18
4.4. Der “alte Islam” bei Isabelle Eberhardt.....	19
4.5 Kontakte zu Sufi-Orden in Marokko und Algerien	21
4.6 Isabelle Eberhardt in der Zianiyya.....	22
4.7 Reaktionen der Umgebung und der Zawiyya-Mitglieder.....	24
5. Schlussfolgerung	25
Anhang 1:Karte des Grenzgebietes Marokko/Algerien	30
Anhang 2: Chronologie	31
Redlichkeitserklärung.....	32

1.Einführung

Eingrenzung des Themas

Diese Arbeit möchte das Verständnis von Islam und Sufismus bei Isabelle Eberhardt betrachten. Delacour und Huleu (Autoren des Buches «Le voyage soufi d'Isabelle Eberhardt») bezeichnen Isabelle Eberhardt zwar als «erste Europäerin, die den Sufismus im Maghreb gelebt und darüber in ihren Texten berichtet hat»¹, allerdings erscheint Isabelle Eberhardt aufgrund ihres Lebensstils, ihres Geschlechts und ihrer Nationalität als eine eher «untypische» Sufi. Zu klären wäre einerseits, wie sich ihre Begegnung mit dem Sufismus gestaltet hat. Andererseits wäre zu untersuchen, ob sie sich selbst als Muslima und Sufi gesehen hat oder ob sie in dieser Rolle – vor allem von europäischer Seite – romantisiert wurde.

Fragestellung

Gemäss eigener Aussage konvertierte Isabelle Eberhardt – anders als ihre Mutter, und auch im Gegensatz zu Behauptungen einiger Biographen - nie «offiziell» zum Islam. Es ist anzunehmen, dass sie bereits in ihrem Elternhaus mit verschiedenen weltanschaulichen und religiösen Strömungen in Berührung kam. Beispielsweise war ihre Mutter protestantisch mit jüdischen Wurzeln, ihr Hauslehrer Trofimowsky dagegen ein ehemaliger orthodoxer Priester, der sich später von der Religion abwandte. Zu jener Zeit gab es darüberhinaus in bestimmten Kreisen und Denkschulen Gedanken in Richtung einer Universalreligion, wie sie um die Jahrhundertwende (etwa Jung, Steiner, Hesse, Einflüsse aus Hinduismus und Buddhismus, also eigentlich dem Osten/Süden gegenüber offen) populär war; es dürfte allerdings schwer festzustellen sein, ob Isabelle Eberhardt in ihrer Jugend mit solchen Strömungen in Berührung kam.

Schon kurz nach ihrer Ankunft in Algerien kam Eberhardt mit Sufi-Zawiyyas in Annaba in Kontakt. Während ihrer späteren Reisen im algerisch-marokkanischen Grenzgebiet begegnete sie dem Sheikh Sidi Brahim, der die Zawiyya der Zianiyya in der damals zu Marokko gehörenden Stadt Kenadsa leitete. In ihren Texten schildert sie bereits vor ihrer Reise nach Nordafrika den hier angeblich noch vorhandenen, idealen «alten

¹ Delacour MO, Huleu JR: Le voyage soufi d'Isabelle Eberhardt. Paris: Gallimard 2008, 4. Umschlagseite.

Islam». Dieser symbolisiert für sie die Rauheit des Nomadenlebens, aber auch den edlen Charakter der arabischen Muslime, deren religiöse Authentizität und Hingabe. Was genau sie hiermit (im Gegensatz zum aufgeklärten, modernen, «neuen Islam») meint, und ob die Ziyaniyya in Berichten aus anderen zeitgenössischen Quellen ähnlich dargestellt wird wie bei Eberhardt, soll Thema dieser Arbeit sein. Die zu untersuchende These ist, dass Isabelle Eberhardts Islam eher ein originelles Konstrukt und eine Projektion ist als ein im damaligen Nordafrika real existierendes Konzept.

Methodik

Isabelle Eberhardt notierte ihre Gedanken zusammen mit Zitaten von Schriftstellern und anderen Bemerkungen in Tagebüchern, aus denen sie auch Inspirationen für ihre Erzählungen bezog. Aus diesem Grund habe ich mich, wenn es um Primärtexte Eberhardts ging, vor allem auf ihre Briefe und Tagebucheinträge beschränkt. Diese lagen mir unter den Titeln «Lettres et journaliers» sowie «Dans l'ombre chaude de l'Islam» vor.

Auf die Sekundärliteratur bezogen habe ich mich auf die Bücher «Le voyage soufi d'Isabelle Eberhardt» von Delacour und Huleu und «A Carnavalesque Mirage: the Orient in Isabelle Eberhardt's Writings» von Chouiten konzentriert. In Blanchs «The Wilder Shores of Love» und Bodleys «The Soundless Sahara» - zwei recht frühen Biographien - hoffte ich, generelle biographische Informationen zu finden, allerdings wurde diese Hoffnung nur begrenzt erfüllt. Aus diesem Grund fließt Blanch gar nicht und Bodley am Rande in diese Arbeit ein. Weiterhin recherchierte ich Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften, die sich mit Isabelle Eberhardt befassten. Hier erwiesen sich vor allem die Publikationen von Aitsiselmi, Bevilacqua und Rice für mein Thema relevant.

Es wäre interessant zu wissen, welche Berichte über die Zianiyya oder möglicherweise sogar zu Eberhardts Aufenthalt dort in arabischer Sprache bzw. von arabischen Autoren vorliegen, aber dies ist aus Sprachgründen in diesem Rahmen nicht erschliessbar. Das Thema würde sich allerdings für eine ausgedehntere Forschungsarbeit mit der Recherchemöglichkeit vor Ort anbieten.

Forschungsstand, Rezeption, Quellenlage, Quellenkritik und Interpretation

Das Werk von Eberhardt liegt in verschiedenen Editionen vor, die teilweise von den Herausgebern durch (nicht immer als solche gekennzeichnete) eigene Zusätze erweitert wurden².

Seit den 1980ern bemerkt man ein zunehmendes Interesse an Eberhardts Werk, das wohl auch im ungewöhnlichen Lebenslauf der Autorin begründet ist. Neben klischeehaft romantisierenden Darstellungen für ein breites Publikum gibt es heute zahlreiche wissenschaftlich-kritische Aufsätze. Die vorhandene Literatur zu Isabelle Eberhardt lässt sich grob in folgende Gruppen einteilen: Auseinandersetzung mit ihren Reisen, mit ihrer Position im Verhältnis zur französischen Kolonialverwaltung, mit ihrer orientalisierenden Weltsicht und mit ihrem exzentrischen Lebensstil (zu diesem Punkt gehört einerseits das Verhältnis von Gender und Sexualität, andererseits etwa die Frage, ob Eberhardts «cross-dressing» erfolgreich war bzw. inwieweit es sich um eine Inszenierung gehandelt hat).

Eher wenige Publikationen setzen sich mit Eberhardts religiösen Überzeugungen auseinander. Die Arbeit von Delacour und Huleu zur «Sufi-Reise» - also im einzigen Werk, das den Sufismus explizit im Titel trägt - vermischt eher konventionell erzählend chronologische Daten und Texte von Eberhardt und sollte nur bedingt als kritisch-wissenschaftlicher Text angesehen werden, obwohl die Autoren eine kritische Ausgabe von Eberhardts «Sud Oranais» herausgegeben haben. Chouiten beschreibt den Islam von Isabelle Eberhardt unter verschiedenen Gesichtspunkten und geht dabei explizit auf die Wahl des Sufismus ein. Auch Aitsiselmi, Bevilacqua oder Rice nehmen einen weitaus kritischeren Standpunkt hinsichtlich Eberhardts Motivation zur Konversion ein, die in einem grösseren – auch politischen und sozialen - Zusammenhang betrachtet werden muss.

Die Inspiration Eberhardts durch Pierre Loti wurde schon häufig thematisiert. Auch bei diesem findet sich hinsichtlich der Religion die Sehnsucht nach einem ursprünglichen «alten Islam», der durch die modernen Neuerungen verschwinde, an manchen Orten aber noch zu finden sei. Ein wichtiger Unterschied ist, dass Loti bei einer Beobachterrolle bleibt, während Eberhardt einen Schritt weitergeht und sich

² vgl. Chouiten L: A Carnavalesque Mirage: the Orient in Isabelle Eberhardt's Writings. Galway: National University of Ireland, 2012, S. 15 f.

zumindest nach eigenem Empfinden in die lokale Gesellschaft integriert. Während der Sufismus in Marokko in seinen Hauptgruppierungen eingehend erforscht ist, findet man eher wenige Informationen explizit zur von Sidi Muhammed ben Buziane (auch «Moulay Bouziane») begründeten Zianiyya³, um die herum sich dann die Stadt Kenadsa entwickelte⁴.

Die Arbeit beginnt mit dem Kontext der französischen Präsenz in Nordafrika und geht kurz auf den damaligen nordafrikanischen Sufismus und die Position von Frauen ein. Nach einer kurzen Beschreibung von Eberhardts Leben und Werk behandle ich den Islam und seinem Verständnis durch Isabelle Eberhardt. Eine Schlussbetrachtung rundet die Arbeit ab.

2. Historischer Kontext

2.1 Die französische Präsenz in Nordafrika

Zwischen 1830 und 1847 wurde Algerien durch Frankreich besetzt und blieb trotz Widerstand in der Bevölkerung bis 1962 eine französische Kolonie. Marokko blieb bis 1912 ein unabhängiges Sultanat. Der Grenzverlauf zwischen Marokko und dem seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu Frankreich gehörenden Algerien blieb in der Sahara zuerst undefiniert (die in Anlage 1 eingezeichnete Linie ist wohl eher vom Wunsch beseelt, irgendeine Grenze zu haben). Artikel 4 des Grenzvertrags zwischen Frankreich und Marokko vom 18. März 1845 stipulierte dies folgendermassen:

«In the Sahara (desert) there is no territorial boundary to establish between the two countries, since the land is not arable and serves only as pasture for the Arabs of the two Empires who came there to find the pasturage and water that they need. The two sovereigns shall exercise in the manner they please the plenitude of their rights over their respective subjects in the Sahara. Nevertheless, if one of the two Sovereigns has to pursue his subjects at a time when they are mingled with those of the other state, he shall pursue as he wishes his own (subjects), but shall forbear pursuing the subjects of the other government. The Arabs of the Empire of Morocco are; the M'beia, the Beni-Guil, the Hamian-Djenba, the Eûmour-Sahara, and the Ouled-Sidi-Cheikh-el-

⁴ Chaouche-Bencherif M: La Micro-urbanisation et la ville-oasis; une alternative à l'équilibre des zones arides pour une ville saharienne durable. Cas du Bas-Sahara. Constantine, Université Mentouri 2007, S. 154.

Gharaba. The Arabs of Algeria are: the Ouled-Sidi-el-Cheikh-el-Cherage, an all the Hamian, except the Hamian-Djenba named above⁵.»

Eberhardt erwähnt, dass Kenadsa sich zur Zeit ihres Aufenthalts dort ausserhalb der Grenze zum französischen Algerien befand und die Oberhoheit des Sultans von Fes anerkannte⁶. Erst durch die Etablierung der inoffiziellen «ligne Varnier» im Januar 1912 wurde Kenadsa Algerien zugeschlagen⁷ (zwei Monate später wurde Marokko durch den Vertrag von Fes zum französischen Protektorat).

2.2 Sufismus in Marokko und Algerien

Viele Sufiorden entstanden in Nordafrika, beispielsweise die Darqawa, Tidyaniyya, Sheyhiyya, Shadiliyya oder Qadiriyya. Auch die Zianiyya⁸, ein maghrebinischer Zweig des Shadhiliyya-Ordens, entstand in Marokko. Sie wurde durch Muḥammad ben ‘Abd al-Raḥman Ibn Abi Ziyān (gest. 1145/1733) aus dem marokkanischen Südwesten in der Nähe von Figuig begründet⁹. In jungen Jahren wurde er nach Studien in Fes von einem Muḥaddam der Naṣiriyya, unterwiesen. Gemäss Rinn wurde er vom Sultan Mawlay Ismail aus Fes verwiesen¹⁰; das Ibn Abi Ziyān gewidmete hagiographische Werk erwähnt, dagegen, dass er aus eigenem Antrieb in seine Heimat zurückkehrte. Dort gründete er in Kenadsa eine Zawiyya, die in der Region bekannt wurde. Die Räuber der Sahara fürchteten den für seine Wundertätigkeit bekannten Heiligen, der ab jetzt unter dem Namen "Mawlay Buziyan" bekannt wurde; letzteres dehnte seinen Schutz auf alle Karawanen aus, die seine Region durchquerten. Nachdem zuerst Mitglieder der Zawiyya die Karawanen begleiteten, besass Ibn Abi Ziyān später eigene Karawanen, die für ihn umfangreiche kommerzielle Aktivitäten und Einkünfte bedeuteten, auch verfügte die Zawiyya in Kenadsa über Sklaven¹¹.

Das Amt des Shaykh wurde in der Ziyaniyya gewöhnlich vom Vater an den Sohn oder den nächsten männlichen Nachfolger vererbt. Der Einfluss des in verschiedene

⁵ Hurewitz JC: The Middle East and North Africa in world politics. A documentary record, vol. II (British-French supremacy, 1914-1945), S. 294.

⁶ Eberhardt I: Dans l’Ombre Chaude de l’Islam. Paris 1921, S. 53.

⁷ Heggoy AA (1970): Colonial origins of the Algerian-Moroccan Border Conflict of October 1963. African Studies Review April 1970 13(1), 17-22, S. 20.

⁸ Zu diesem Abschnitt: Geoffroy E: Ziyaniyya, in: Bearman P, Bianquis T, Bosworth CE, van Donzel E, Heinrichs WP (Hg.): Encyclopedia of Islam, Second Edition. First published online 2012.

⁹ Silsila siehe Rinn L: Marabouts et Khouan. Etude sur l’Islam en Algérie. Algier: Jourdan, 1894, S. 410/411.

¹⁰ a.a.O., S. 408.

¹¹ Eberhardt I: Ombre Chaude, S. 54.

Zawiyas unterteilten¹² Ordens reichte bis nach Algerien, vor allem Algier und Oran. Die Ziyaniyya betonte den Geist von Shadhili, etwa in ihrer Betonung der Kenntnis der esoterischen Wissenschaften oder in der Nüchternheit ihres Verhaltens trotz beachtlicher Reichtümer¹³. Als der Ruhm von Shaykh Ibn Abi Ziyān sich in ganz Marokko verbreitet hatte, genoss er die Gunst von Mawlay Ismail und anderer politischer Machthaber. Rinn erwähnt die "Toleranz und absolute Parteilosigkeit" der Ziyaniyya, so habe der Orden zwar Feinden Frankreichs Asyl gewährt, andererseits aber niemanden gegen Frankreich aufgehetzt¹⁴. Auch Vertreter Frankreichs wie etwa General Lyautey erwähnten einerseits die profranzösische¹⁵, wichtige¹⁶ Rolle der Führer der Zawiyas von Kenadsa, andererseits den "weichen und doppelgesichtigen" Charakter der Marabouts¹⁷. (möglicherweise in Verbindung mit einer von Frankreich vorgeschlagenen, aber von den Marabouts schliesslich abgelehnten Krankenstation¹⁸). und Depont und Coppolani bemerken, dass die Ziyaniyya zu Frankreichs "besten Helfern gegenüber der fanatischen Bevölkerung in Zentral- und Südmarokko"¹⁹ zähle und Frankreich zuletzt "beachtliche Dienste geleistet" habe²⁰

Wie an vielen Orten gründeten auch Sufi-Gemeinschaften in Nordafrika nicht nur Zawiyas für das Gebet, sondern schufen und verbesserten Strukturen für die Bevölkerung (Schulen, Anlage von Gärten, Brunnenbau, Schutz von Karawanen usw. Dies alles geschah nicht in Konkurrenz zu lokalen Anführern, Sufis fungierten eher als Friedensstifter zwischen verfeindeten Stämmen²¹. Wie Vikør darlegt, reagierten Sufiorden jedoch auf unterschiedliche Weise auf die zunehmende europäische Präsenz²². Manche Sufis wurden – wie Omar Tall - erst durch die französische Präsenz zu antikolonistischen Kämpfern²³. Andererseits passten sich die Orden auch an neue Gegebenheiten und die durch den französischen Kolonialismus geschaffenen

¹² Eberhardt I: *Ombre Chaude*, S. 118.

¹³ Rinn : *Marabouts et Khouan*, S. 412.

¹⁴ a.a.O., S. 414.

¹⁵ Lyautey H: *Vers le Maroc. Lettres du Sud-Oranais 1903-1906*. Paris: Armand Colin, o.J., S. 16.

¹⁶ a.a.O., S. 16, 21, 213

¹⁷ a.a.O., S. 340.

¹⁸ a.a.O., S. 251.

¹⁹ Depont O, Coppolani X: *Les confréries religieuses musulmanes*. Algier, Jourdan 1897, S. 289.

²⁰ a.a.O., S. 499

²¹ Vikør KS: *Sufism and Colonialism*. In: Ridgeon L (Hg.): *The Cambridge Companion to Sufism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, 212-232., S. 218-9.

²² a.a.O., 212-213.

²³ a.a.O., S. 217.

Neuregelungen an²⁴. Frankreich unterstützte die dem Land offensichtlich «freundlich gesinnten» Orden mit Geld etwa für den Bau von Moscheen, wodurch sich eine für beide Seiten förderliche Situation ergab²⁵. Andere Gruppen – etwa die von Hamahullah bin Muhammad bin Umar angeführten Tidyanis - entschieden sich, die Franzosen weitestgehend zu ignorieren²⁶. Es bestanden also viele Möglichkeiten der Reaktion²⁷, wobei der offene Widerstand allerdings oft den religiösen Zielen schadete²⁸. In diesem Zusammenhang ist Vikørs Behauptung interessant, dass die grosse Expansion des Sufismus erst während der Phase des Kolonialismus stattfand, nicht vorher. Er konzidiert, dass diese Expansion durch logistische und kommunikative Fortschritte in der Moderne befördert wird, sieht aber den Hauptgrund darin, dass der Sufismus ein kulturelles und spirituelles Gegengewicht gegen den Westen darstellte. Oft bildete sich eine engagierte religiöse «community» eher in Zawiyyas als in Moscheen, ohne dass eine geplante Entwicklung gewesen wäre²⁹. Die Sufi-Orden waren also weit davon entfernt, zurückgezogene und weltfremde Gemeinschaften zu sein.

2.4 Frauen im Sufismus

Der weibliche Körper erhält im Sufismus gemäss El-Haitami eine neue Rolle und wird sichtbarer als im traditionellen Islam³⁰. Mernissi erwähnt, dass der Besuch heiliger Stätten für Frauengruppen eine der wenigen Optionen ist, Einfluss auf ihre Umgebung zu nehmen und in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein³¹. Das Heiligtum wird solcherart zu einem Ort, der einerseits das oppressive Patriarchat reproduziert, andererseits Raum für weiblichen Widerstand gegen die patriarchalen Normen bietet³². besuchen, Dass es auch weibliche Sufis und Heilige gibt, ist etwa bei El Haitami ausführlich belegt³³. Oft gehörten diese heiligen Frauen zu Familien, in denen es noch weitere heilige Figuren gab, und waren sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum

²⁴ a.a.O., S. 225.

²⁵ a.a.O., S. 227.

²⁶ a.a.O., S. 229.

²⁷ a.a.O., S. 230.

²⁸ a.a.O., S. 231.

²⁹ a.a.O., S. 231-232.

³⁰ El Haitami M (2014): Women and Sufism: Religious Expression and the Political Sphere in Contemporary Morocco. *Mediterranean Studies* 22 (2), 190-212, S. 194.

³¹ Mernissi F (1977): Women, Saints and Sanctuaries. *Signs* 3, 101-112., S. 103.

³² El Haitami: Women and Sufism, S. 195.

³³ Ibid.

präsent. Obwohl weibliche Heilige die Rolle als Ehefrau und Mutter weiterhin wahrnahmen, konnten Askese und der Sieg über das Ego offenbar dazu führen, dass sie sich dem idealisierten männlichen Körper annäherten und «maskulinere Züge» bis hin zu Bartwuchs annahmen, so dass sie nicht mehr als Frauen bezeichnet wurden³⁴. Doch nicht nur Askese und Tugendhaftigkeit, auch Verrücktheit konnte für Frauen ein Weg zur Heiligkeit sein: das Nichtbeachten sozialer Normen und der Rückgriff auf aussergewöhnliche Formen der Spiritualität konnten das Auftreten in der Öffentlichkeit begründen. Trotz offensichtlich inkohärentem und provokativem Benehmen wurden diese «maddhubat» als heilig angesehen und verehrt, da sie sich offensichtlich in einem veränderten Bewusstseinszustand befanden³⁵. Im Sufismus gab es für Frauen also verschiedene Möglichkeiten, die traditionell zurückgezogene weibliche Rolle zu überwinden.

2.5 Der Islam der Sufiorden – ein “alter Islam”?

Entgegen im Westen heute verbreiteten Ansichten, dass Sufismus sich nur auf Mystik beschränke oder eine Art Einheitsreligion sei, befolgen auch Sufi-Orden die Regeln des Islam– schliesslich hat sich der Sufismus ja als eine bestimmte Ausprägung des sunnitischen Islam entwickelt³⁶. Hier geht es allerdings nicht um ein blindes Befolgen der Regeln (etwa der Scharia) um der Regeln willen, sondern um das Bewusstsein, dass diese Regeln dem Menschen dabei helfen, sich an der offenbarten Wahrheit zu orientieren und sich zu vervollkommen. Wenn die Vollkommenheit erreicht ist, besteht kein Unterschied mehr zwischen Mensch und Gott³⁷, Emotion und Ratio werden verbunden³⁸.

Auch im Sufismus werden also Tradition und Autorität geschätzt, und durch den Bezug auf bereits verstorbene Heilige und die Anleitung eines lebenden Meisters wird die akkumulierte Vergangenheit sozusagen ein Teil der Gegenwart³⁹. Trotzdem ist der

³⁴ a.a.O., S. 197/198.

³⁵ a.a.O., S. 199-201.

³⁶ Green, N: Sufism: A Global History. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Introduction, 1-14, S. 4

³⁷ Chittick WC: The Sufi Path. In: Chittick WC: Sufism: A short Introduction. Oxford: Oneworld, 2000., 1-22, S.18-21.

³⁸ Chouiten, Mirage, S. 120.

³⁹ Green, Sufism, S. 5.

Sufismus weder asketisch noch rückwärtsgewandt, sondern durch sein In-der-Welt-sein flexibel genug, um sich auf neue politische und soziale Gegebenheiten einzustellen. Regionsübergreifender Austausch und Konnektivität sind keine Attribute des 20. Jahrhunderts, sondern waren schon bei der Ausbreitung des Sufismus entlang interregionaler und -kontinentaler Handelswege ein wichtiges Charakteristikum. Auch die Anpassung an lokale oder regionale Besonderheiten war ein wichtiges Element für die Langlebigkeit der Sufiorden, die sich sowohl in ihrer politischen Ausrichtung als auch in ihren Aktivitäten deutlich voneinander unterscheiden und nicht über einen Kamm geschoren werden können.

3. Isabelle Eberhardt

3.1 Biographische Elemente

Auch wenn einige Informationen zum Leben Isabelle Eberhardts gesichert sind, stellt sich in ihrem Fall das strukturelle Problem, dass «Biographen» Eberhardts oftmals eigene Faszinationen und Projektionen in ihre Texte einfließen lassen, ohne dies kritisch zu betrachten⁴⁰. Manchmal sind Behauptungen von Biographen darüberhinaus entweder falsch oder unbeweisbar. Dies lässt sich schon bei der Angabe des Geburts- und Wohnortes beobachten. Während sogar seriöse Quellen wie die Bibliothèque Nationale de France angeben, Eberhardt sei 1877 in Meyrin geboren und aufgewachsen⁴¹, ist der Geburtsort Genf⁴², und die Villa, in der sie mit ihrer Mutter wohnte, gehört nicht zu Meyrin, sondern zu Vernier⁴³. Unsauberes Recherchieren fällt etwa bei Bodley auf, dessen Behauptungen wie etwa, die islamische Trauung vor dem Kadi habe nach der standesamtlichen in Marseille stattgefunden⁴⁴, damit begründet werden, dass er sie von «Vertrauten und engen Freundinnen von Isabelle Eberhardt in Algier erhalten» habe⁴⁵. Dies ist allerdings nicht

⁴⁰ Aitsiselmi KO: Re-construction d'une identité à la croisée des cultures: Leila Sebbar et Isabelle Eberhardt. *Nouvelles Etudes Francophones* 31 (1), 120-131, S. 121

⁴¹ https://data.bnf.fr/fr/12044126/isabelle_eberhardt/ letzter Zugriff am 31.8.2020.

⁴² <https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/rue-isabelle-eberhardt>, letzter Zugriff am 31.8.2020.

⁴³ https://www.meyrin.ch/sites/default/files/inline-files/Isabelle%20Eberhardt_2017_0.pdf, letzter Zugriff am 31.8.2020.

⁴⁴ Bodley RCV, *The Soundless Sahara*, London: Hale, 1968, S. 156.

⁴⁵ a.a.O., S. 217: «The Marquise de Boishébat (sic!, gemeint ist wohl Marie-Anne de Bovet, verheiratet mit Paul Sébastien Guy des Champs de Bioshébert), an old resident of Algiers who had known Isabelle Eberhardt, filled in many gaps in her story. What this lady told me was confirmed by the Comtesse de Brazza, widow of

dokumentiert, wie auch allgemein in seinem Buch keine Quellen angegeben werden und Namen wiederholt falsch angegeben sind⁴⁶.

So entsteht ein Flickenteppich von Halbwahrheiten, wie etwa die Bezeichnung Eberhardts als Schweizer Reisende oder Schriftstellerin – in der Tat ist sie russische Staatsbürgerin, wie auch ihre Mutter (aus diesem Grund erwähnt Zayzafoun, dass ihre Selbsterfindung als Französin nach der Heirat einen hohen Stellenwert hat).

Auch Eberhardt selbst trägt ihren Teil zu biographischen Unklarheiten bei. In einer in der «La Petite Gironde» veröffentlichten Antwort auf Anschuldigungen algerischer Siedler, eine Feindin Frankreichs zu sein, bezeichnet sie sich als Tochter eines russisch-muslimischen Vaters und einer christlichen Mutter, somit sei sie seit Geburt Muslimin⁴⁷. Anderswo erklärt Eberhardt diese Behauptung damit, dass ihre Mutter während ihres Aufenthalts in Istanbul von einem türkischen Arzt vergewaltigt worden sei⁴⁸.

Wie viele Russinnen zu jener Zeit⁴⁹ studierte Eberhardt Medizin an der Genfer Universität, bricht das Studium aber bald ab, um sich dem Schreiben zu widmen. Sie hat wenige, vor allem russische und jungtürkische Freunde und spricht neben Französisch Arabisch, Russisch und Deutsch⁵⁰. Schon jetzt verteidigt sie in Diskussionen ihre «Brüder, die Muslime»⁵¹.

1897 siedelt Eberhardt zusammen mit ihrer Mutter nach Algerien über. Schon vorher hatte sie mithilfe der Schilderungen ihres dort als Militär stationierten Bruders Augustin in Algerien spielende Erzählungen geschrieben. Ein möglicher Grund für diesen Umzug könnte der Wunsch sein, als Journalistin und Schriftstellerin über das Leben in einer als exotisch empfundenen Kolonie zu berichten und dadurch bekannt zu werden⁵². Nach dem Tod ihrer Mutter bereist sie das Land und lernt bei diesen Reisen

Savargnan (sic!) de Brazza, the explorer who put the Congo on the map. Madame de Brazza had been a close friend of Isabelle Eberhardt.»

⁴⁶ Beispielsweise wird der Name der Mutter auf S. 141 ff. mit «de Moerderer» angegeben anstatt «de Moerder», General Lyautey heisst auf S. 161 Charles statt Hubert.

⁴⁷ Ehni née Eberhardt I: Lettre rectificative. La Petite Gironde, 27.4.1903, S. 2.

⁴⁸ Eberhardt I: *Ecrits intimes*, Paris: Payot, 2003, S. 346.

⁴⁹ Dreifuss JJ (2011): La lente féminisation des études médicales (Genève, 1880-2000). *Revue Médicale Suisse* 2011 (7), 1832-1833.

⁵⁰ Chouiten: *Mirage*, S. 22, Delacour/Huleu: *Voyage soufi*, S. 15.

⁵¹ Delacour/Huleu: *Voyage soufi*, S. 10.

⁵² Chouiten: *Mirage*, S. 22.

ihren späteren Ehemann kennen. Sie wird nach einem Attentat auf sie des Landes verwiesen, kann später aber wieder einreisen, nachdem sie und ihr Mann in Marseille geheiratet haben.

Eberhardt stirbt 1904 in Ain Sefra, als sie bei einer Sturzflut unter den Trümmern ihres Wohnhauses begraben wird. Auch ihr Tod wird von Biographen noch als «paradoxes» Ertrinken in der Wüste bezeichnet, obwohl Sturzfluten in der Wüste bereits in der Bibel erwähnt werden (z.B. Mt. 7:25).

Für Eberhardt ist ihr Lieblingsschriftsteller, der damals in Frankreich sehr populäre, wenn auch von Said als «minor writer»⁵³ bezeichnete Pierre Loti (1850-1923) ein bedeutender literarischer Einfluss. Dieser Vertreter des Exotismus romantisierte in seinen zahlreichen Romanen den traditionellen, klischeehaften Orient. Sie paraphrasiert ihn in ihren Tagebüchern häufig und widmet ihm ihren (zweiten) Text «Vision du Maghreb» in der «Nouvelle revue moderne, politique, littéraire, artistique, illustrée». Delacour und Huleu zeigen sich fasziniert, dass Eberhardt in diesem sehr frühen Text die Verhältnisse schon aus der Schweiz so «vorausgesehen» habe⁵⁴. Diese Vorstellung wirkt sehr romantisierend. Man könnte alternativ auch postulieren, dass Eberhardt ihr Leben im Maghreb so inszeniert hat, dass es sich an ihre fiktive Vorstellung annähert. Die häufige Inszenierung, die sich etwa durch Eberhardts zahlreiche Pseudonyme und ihren Transvestismus zeigt, wird von Chouiten ausführlich erwähnt⁵⁵.

3.2 Schriftliche Zeugnisse und Schlüsselthemen

3.2.1. Werke

Neben Erzählungen und mehreren unvollendeten Romanen verfasst Eberhardt Reisenotizen. Die Grundlagen hierfür sind Tagebuchnotizen. Diese literarische Form wird aufgrund ihrer fragmentarischen und unfertigen Art als zu Eberhardt passendes Genre bezeichnet⁵⁶. Einige Berichte und Erzählungen erscheinen noch zu ihren

⁵³ Said E: Orientalism. 25th Anniversary Edition With a New Preface by the Author. New York: Vintage, 2003, S. 252.

⁵⁴ Delacour/Huleu: Voyage soufi, S. 16.

⁵⁵ Vgl Chouiten: Mirage, S. 16.

⁵⁶ Aitsiselmi: Re-Construction, S. 125.

Lebzeiten, beim grössten Teil der Schriften nahm der Herausgeber Barrucand posthume Änderungen vor.

Eberhardts literarische Charaktere sind oft stereotyp; die meisten tragen stark autobiographische Züge. Inwieweit die in populären Artikeln für Eberhardts Werk oft beschworene Begegnung mit «dem anderen» wirklich gelang, wird bei Chouiten erörtert. Beispielsweise ist eine religiöse Konversion der Romanfiguren nur beim sozial marginalisierten Fraugi erfolgreich, nicht bei sozial bessergestellten Personen wie etwa Ärzten, was als Referenz für Eberhardts eigene Situation dienen könnte⁵⁷.

3.2.2. Wüste und Nomadentum

Sowohl durch die unterschiedliche Kultur als auch durch die Geographie ist «der Orient» im 18. und 19. Jahrhundert für Europäer ein Sinnbild des «ganz anderen». Dieser «Orientalismus» zeichnet sich durch eine Faszination durch das Fremde und gleichzeitig durch ein subtiles Gefühl der westlichen Ueberlegenheit aus. Vor allem die Wüste übt durch ihre Kargheit und die extremen Herausforderungen, vor die der Reisende gestellt wird, eine starke Anziehungskraft und Faszination aus. Für Delacour und Huleu ist die Wüste etwa der unabdingbare Rahmen, in dem sich die behauptete Selbstaufgabe Eberhardts und ihr Aufgehen im Islam geschehen muss⁵⁸: Für Chouiten ist die Wüste – ähnlich wie die Strasse und die Zawiyya – ein typisch männlich dominierter Raum⁵⁹, in dem Frauen entweder gar nicht oder nur notgedrungen erscheinen. Sie spiegelt den Exotismus wieder und bedient dadurch orientalistische Muster, die Eingeborenen werden unter dem europäischen Blick zu untergeordneten Studienobjekten⁶⁰. Die von Eberhardt sehr stereotypisch und ähnlich⁶¹ beschworene Weite der Wüste kann also auch synonym für die eigene Grösse und die Möglichkeit der Eroberung gelesen werden⁶². Ausserdem ist die Wüste für Eberhardt scheinbar unwandelbar, nicht der Moderne untergeben, und passt so in ihr generell konservatives Weltbild⁶³. Chouiten sieht die Wüste und ein

⁵⁷ Chouiten: Mirage, S. 124.

⁵⁸ Delacour/Huleu: Voyage soufi, S. 11.

⁵⁹ Chouiten: Mirage, S. 3-4.

⁶⁰ a.a.O., S 22.

⁶¹ a.a.O., 37.

⁶² a.a.O., S. 22.

⁶³ a.a.O., S. 22.

unveränderlicheres Islambild als wichtige Werkzeuge zur «Selbstfindung» und Selbstinszenierung Eberhardts⁶⁴.

Im Zusammenhang mit der Wüste kann die Selbstzuschreibung Eberhardts als Nomadin nicht unerwähnt bleiben. Es wird behauptet, dass sie anlässlich ihrer Umsiedlung nach Nordafrika alles zurücklässt, auch ihr Frau- und Europäischsein⁶⁵ und auf der Suche nach Zugehörigkeit kulturell und identitär zur Nomadin wird, doch ist diese Behauptung diskutabel⁶⁶. Sie bezeichnet sich zwar durch ihre Reisen und ihre Mittellosigkeit als Nomadin, ist es aber nicht, da das Nomadentum den Staat und seine Ordnung tendenziell untergräbt. Dies trifft für Eberhardt, die staatliche Ordnung keineswegs ablehnt, aber nicht zu. Sie behält auch als «Nomadin» ihre europäischen Privilegien und nähert sich im Lauf der Zeit trotz der bedrückenden kolonialen Realität dem Kolonialismus eher an, als sich davon zu distanzieren⁶⁷.

3.2.3 Isabelle Eberhardt und der Kolonialismus

Dass Eberhardt Kontakte zur französischen Kolonialverwaltung hatte, ist unbestritten und war schon aufgrund ihres Status als Ausländerin unabdingbar. Gemäss Chouiten möchten viele Autoren das Bild behalten, dass Eberhardt gegen das kolonialistische System sei⁶⁸. Chouiten erwähnt jedoch, dass Eberhardt schon früh Pläne, Siedler in Algerien zu werden, formulierte, und also nicht unbedingt gegen den Kolonialismus an sich war.⁶⁹ Für Albert Memmi sind Siedler immer auch gleichzeitig Kolonisatoren, da sie Privilegien besitzen⁷⁰, Trotz ihrer beschränkten finanziellen Mittel war Eberhardt in Algerien durch ihre europäische Herkunft und ihren intellektuellen Hintergrund von Anfang an gegenüber der einheimischen Bevölkerung privilegiert⁷¹, was später durch die französische Staatsbürgerschaft noch verstärkt wurde.

Eberhardt übernimmt die koloniale Sicht auf Einheimische recht kritiklos und ordnet sie in vorbestehende Kategorien des herrschenden Denkens ein: die Berber sind

⁶⁴ Delacour/Huleu: Voyage soufi, S. 11.

⁶⁵ Aitsiselmi: Re-construction, S. 126.

⁶⁶ a.a.O., S. 123/124.

⁶⁷ Chouiten: Mirage, S. 19.

⁶⁸ a.a.O., S. 21.

⁶⁹ a.a.O., S. 34.

⁷⁰ a.a.O., S. 64.

⁷¹ a.a.O., S. 87.

anpassbar, die Kabylen pro-französisch, die Juden gierig, die Schwarzen kindisch und unterentwickelt, und die Araber sind edel, grosszügig und leidenschaftlich⁷². Eberhardt möchte klare Unterschiede zwischen Gruppen machen (auch zwischen Frauen und Männern gibt es ihrer Meinung nach grundlegende Differenzen) und übernimmt so das imperialistische Prinzip des «Teile und herrsche» ohne tiefere Reflexion⁷³, sie reproduziert orientalistische Tropen wie etwa die Rhetorik der Aneignung (die Wüste gehört ihr, sie ist deren Herrin, die Marabuts in Kenadsa bringen ihr Seelenruhe, usw.) oder die Infantilisierung und Erotisierung der Einheimischen. So schreibt sie den Kolonialismus auf ihre Weise fort⁷⁴, auch wenn sie dessen negative Ausprägungen stellenweise kritisiert.

Eberhardt schätzt zwar die französischen Siedler nicht, durch ihre Zusammenarbeit mit Lyautey und die Tolerierung von dessen Behandlung der Einheimischen⁷⁵ ist sie aber am kolonialistischen System beteiligt - gemäss Rice als Gegenleistung dafür, dass sie vom französischen Staat unbehelligt bleibt⁷⁶. Zayzafoun stellt die Hypothese auf, dass Eberhardt sich nach ihrer Heirat eher als Französin denn als Einheimische neu erfinden will⁷⁷, um ihre Position auf diese Weise zu stärken. Der Zugang zu Kenadsa im offiziellen Auftrag Lyauteys ist für Eberhardt eine willkommene Gelegenheit, als Schriftstellerin an unzugängliche Orte zu gelangen⁷⁸, auch wenn dies im Namen der Kolonialisierung geschieht. Möglicherweise beruht dies eher auf einer persönlichen Affinität als auf grundlegenden politischen Überzeugungen – sowohl Eberhardt als auch Lyautey haben zwar eine rebellische, aber auch eine sehr konservative Seite und waren sich eventuell deshalb sympathisch. Wahrscheinlich hat Lyautey Eberhardt bei ihrem Austausch von seinem eigenen Standpunkt überzeugt, nicht umgekehrt⁷⁹. Hieraus wird deutlich, dass Eberhardt entgegen ihrer Aura einer Rebellin durchaus eine tragende Funktion für das koloniale Regime innehatte.

⁷² a.a.O., S. 55 und 213.

⁷³ a.a.O., S. 56.

⁷⁴ a.a.O., S. 11 und 34:

⁷⁵ a.a.O., S. 76.

⁷⁶ a.a.O., S. 73.

⁷⁷ a.a.O., S. 7.

⁷⁸ Rice L (1990): «Nomad Thought»: Isabelle Eberhardt and the Colonial Project. *Cultural Critique* 17, 151-176, S. 175.

⁷⁹ Chouiten: *Mirage*, S. 75.

4. Isabelle Eberhardt und der Islam

4.1 Konversion

Gemäss einer eigenen, oft kolportierten Aussage war Eberhardt, im Gegensatz zu ihrer Mutter, die vor zwei Zeugen in Annaba das Glaubensbekenntnis aussprach und den Namen Fatma Mannoubia annahm, nie formell zum Islam konvertiert, da ihr Vater ein Muslim gewesen sei⁸⁰ und eine Konversion also nicht nötig war. Diese Behauptung muss allerdings im Kontext gesehen werden, da sie möglicherweise vor allem dazu diente, in der Zeitschrift «Petite Gironde» vorgebrachte Vorwürfe der antifranzösischen Propaganda unter Muslimen zu entkräften⁸¹. Der Islam konnte so als logische Gegebenheit und weniger als bewusste, exzentrische Wahl gesehen werden. Gemäss Delacour & Huleu konvertierte Eberhardt wahrscheinlich im Sommer 1897 (wahrscheinlich mit ihrer Mutter zusammen) und hatte in Annaba bereits erste Kontakte zu einer benachbarten Zawiyya⁸². Die «Suche nach dem Absoluten» bringe sie schliesslich zum Sufismus, da dieser so tolerant sei, dass er sie auch in Männerkleidern akzeptiere⁸³.

Nach Rice ist Eberhardts Streben nach Religion und ihre Identifikation mit den Sufis rein und authentisch⁸⁴, auch wenn die Religion darüber hinaus ein Eintrittsticket in die lokale Gesellschaft ist. Die Konversion zum Islam bedeutet für Eberhardt m. E. aber mehr als nur die rein spirituelle Suche⁸⁵. Die Zugehörigkeit zum Islam ermöglicht ihr als europäischer Schriftstellerin Zutritt zu Gemeinschaften, die ihr sonst verschlossen bleiben würden, und verleiht der in Europa Marginalisierten nun Aufmerksamkeit und Macht⁸⁶ und – durch die Heirat mit Slimène Ehnni – Zugang zur französischen Nationalität.

Man kann Eberhardts Haltung zur Konversion durchaus ambivalent auffassen. Zwar akzeptiert sie sie bei ihrer Mutter, doch lehnt sie sie für sich – wie oben erwähnt –

⁸⁰ a.a.O., S. 127.

⁸¹ Ehnni née Eberhardt I: Lettre rectificative, S. 2.

⁸² Delacour/Huleu: Voyage soufi, S. 57-59.

⁸³ a.a.O., S. 11.

⁸⁴ Rice: Nomad Thought, S. 164.

⁸⁵ Delacour/Huleu: Voyage soufi, S. 11.

⁸⁶ Chouiten: Mirage, S. 130.

zumindest zeitweise ab und bezeichnet sich kompensatorisch als schon seit ihrer Geburt zum Islam gehörend. Wie bereits erwähnt, ist eine Konversion zum Islam auch für ihre Romanfiguren in den meisten Fällen eine Entscheidung mit negativen Folgen. Nur im Falle des bereits in Europa marginalisierten Roberto Fraugi führt der Übertritt zum Islam zu einer Verbesserung seiner Lebensumstände.

Trotz gegenteiliger Behauptungen ist es für Eberhardt auch durch eine Konversion nicht möglich, ihrer Westlichkeit komplett zu entfliehen. Sie behält trotz dem Beitritt zu religiösen Gemeinschaften den europäischen, orientalistisch-klischeehaften Blick auf den Islam und ist sozusagen gleichzeitig auf beiden Seiten der Tür, drinnen und draussen⁸⁷. Gerade diese Doppexistenz macht sie letztlich zu einem idealen Ansprechpartner für Lyautey, der eine Möglichkeit sucht, den Leiter der Ziyaniyya für eine dezidiert pro-französische Stellungnahme zu gewinnen, und zum Instrument des Kolonialismus⁸⁸.

Chouiten zeigt auf, dass es für Eberhardt eine «falsche» und eine «richtige» Art der Konversion gibt⁸⁹, und verbindet die Frage der Konversion am Beispiel von Pierre Loti, Isabelle Eberhardt und Eberhardts fiktiven Charakteren wie dem bereits erwähnten Roberto Fraugi mit dem Konzept des «going native»⁹⁰, also damit, dass ein Aussenstehender sich in einem fremden Land sich so kleidet und verhält wie ein Einheimischer. Obwohl die Motivation hinter einer Konversion durchaus das tiefere Eindringen in eine bestimmte Kultur sein kann, erscheint mir der Ausdruck des «going native» für einen Religionswechsel etwas unpassend und orientalisierend. Bei einer Konversion zum Christentum, Judentum oder Buddhismus wird üblicherweise angenommen, dass es sich um eine rein religiöse Konversion handelt. Beim Islam findet sich viel stärker der Beiklang, dass es sich um ein «anderes» Konzept handele, bei dem Religion nicht von der - meist arabischen - Kultur zu trennen sei. Dies wiederum impliziert eine Unvereinbarkeit von Islam und Moderne, die von europäischen Konvertiten zwar thematisiert, an dieser Stelle aber nicht weiter ausgeführt werden kann.

⁸⁷ a.a.O., S. 82-83.

⁸⁸ a.a.O., S. 82.

⁸⁹ a.a.O., S. 125.

⁹⁰ a.a.O., S. 125, 129.

4.2 Transgression

Der von Eberhardt gelebte Islam zeigt offensichtliche Widersprüche auf. Das Oszillieren zwischen Regelkonformität und bewusster Uebertretung dieser Regeln wird von Chouiten im Sinne einer Karnialisierung interpretiert, also einer Verkehrung ins Gegenteil. Religion wird von Eberhardt karnalisiert, da religiöser Eifer und Laster in Form von Alkohol, Sexualität und kif vermischt werden, und die moralische Erhöhung ist somit mit der gleichzeitigen lasterhaften Erniedrigung verbunden und wird ausgeglichen. Eberhardts Interesse am Sufismus kommt in dieser Interpretation aus einer ökumenisierenden Haltung zur Religion, die eint, anstatt zu trennen⁹¹. Der Gedanke, dass man dem Laster trotz gleichzeitiger Sufiideale frönen kann, wiederholt damit auch den orientalistischen Diskurs der Zeit, der orientalische Unbeherrschtheit und Lust mit dem Islam verbindet⁹². Gleichzeitig mag das Selbstbild der Konvertitin als Intellektuelle sie dazu ermächtigt haben, die Regeln selbst zu schreiben und ihren Islam neu zu definieren. Es fällt auf, dass Eberhardt wie viele auch heutige Konvertiten offensichtlich besser zu wissen meint, wie religiöse Ideen durchgesetzt und ausgeführt werden sollten, beispielsweise dem Islam zu dienen⁹³. Auch urteilt sie als Westlerin⁹⁴ sehr kategorisch über ihre Glaubensbrüder. Nicht alle Muslime sind für sie gleich, Berber sind beispielsweise lau im Glauben und minderwertig⁹⁵, und die schwarzen Sklaven in der Zawiyya werden, obwohl Muslime, als unwürdig und unreif beschrieben⁹⁶. Das verbindende Element der Religion findet man bei Eberhardt also vor allem zwischen ihr und den Arabern, die sie als sozial und moralisch hochstehender empfindet. Sie passt die heterogene Realität also hinsichtlich Lebensstil, Frömmigkeit oder Herkunft auf diese Weise ihren Ideen und Idealen an⁹⁷.

⁹¹ a.a.O., S. 12.

⁹² a.a.O., S. 120.

⁹³ a.a.O., S. 46.

⁹⁴ a.a.O., S. 111.

⁹⁵ a.a.O., S. 52.

⁹⁶ a.a.O., S. 110.

⁹⁷ a.a.O., S. 14.

4.3 Gendering des Islam

Seit dem Mittelalter besteht die westliche Sicht, die mit dem Islam vor allem Lust und Gewalt assoziiert –beides ist ein negativer Gegensatz zum westlichen Selbstbild⁹⁸. Der Westen maskulinisiert den expansiven, aggressiven Islam, auch wenn der zu erobernde Orient ansonsten meist feminisiert wird. Dies ändert sich erst mit der romantischen Faszination mit dem Harem am Höhepunkt des Imperialismus⁹⁹. In Eberhardts Schriften fällt bei genauerem Hinsehen auf, dass sie Islam und Muslime je nach dem Kontext mit männlichen oder weiblichen Attributen assoziiert¹⁰⁰.

Auch Eberhardt übermaskulinisiert zuerst die islamische Kultur und Religion und muss selbst zum Mann werden, um auch nach ihrer Konversion Macht zu haben und keine traditionell weibliche Rolle einnehmen zu müssen¹⁰¹. Chouiten erwähnt, dass dieses *gendering* des Islam sich bei Eberhardt im Lauf der Zeit jedoch verändert – als sie später zunehmend das kolonialistische System verteidigt, wird der von ihr geschilderte Islam friedliebender¹⁰² und weiblicher, etwa durch die Figuren der stickenden marokkanischen Talebs¹⁰³. Daneben fällt auf, dass sie sich zunehmend mit weiblichen Heiligen beschäftigt. So beschreibt sie in ihrer Novelle «Oum Zahar» ein junges Mädchen, das nach dem Tod ihrer Mutter psychische Auffälligkeiten zeigt und deshalb zur Maraboute erklärt wird¹⁰⁴, weiterhin ist sie von respektablen Heiligen wie der von ihr beschriebenen Lella Khaddoudja oder Lella Zeyneb fasziniert. Erstere war eine Verwandte von Sidi Brahim und ging nach dem Tod ihres Mannes nur unter der Bedingung eine zweite Ehe ein, dass sie in den Hejaz umziehen konnte¹⁰⁵. Letztere war zwar die Nachfolgerin ihres Vaters, eines Marabout, dieser Titel wurde ihr aber von ihrem Cousin abgesprochen. Erst die französischen Autoritäten verhalfen ihr zu ihrem Recht¹⁰⁶, so wie auch für Eberhardt erst die Heirat mit Slimène den legitimen

⁹⁸ a.a.O., S. 96.

⁹⁹ a.a.O., S. 98.

¹⁰⁰ a.a.O., S. 131.

¹⁰¹ a.a.O., S. 100.

¹⁰² a.a.O., S. 94, 103.

¹⁰³ a.a.O., S. 104.

¹⁰⁴ a.a.O., S. 120.

¹⁰⁵ Eberhardt I: *Lettres et Journaliers*. Présentation et commentaires par Eglal Errera. Paris: Actes Sud 1987, S. 407/408.

¹⁰⁶ Bird D (2017): *Voicing the Vagabonde: Revindications and (Mis)appropriations in Contemporary Francophone Literature*. *Itinéraires* [Online], 2017-1 | 2018, Online since 15 February 2018. <http://journals.openedition.org/itineraires/3727> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/itineraires.3727>

Aufenthalt in Algerien ermöglicht. Gemäss Zayzafoun ist Eberhardt von diesen Maraboutes deshalb fasziniert, weil sie durch Spiritualität trotz ihres Geschlechts Macht ausüben¹⁰⁷. Auch Mackworth erwähnt, dass Maraboutes ein grosses Mass an Freiheit besaßen und nicht nur alleine reisen, sondern auch Männerkleider tragen konnten¹⁰⁸. Diese Attribute machten das Leben als Maraboute möglicherweise für Eberhardt so attraktiv, dass sie sich nach dem auf sie verübten Attentat als muslimische Märtyrerin sah und erwog, zu einer Maraboute zu werden¹⁰⁹.

Hier wird deutlich, dass die in Abschnitt 2.4 für den Sufismus aufgezeigten Möglichkeiten für Frauen, durch Religion und Spiritualität eine aktivere gesellschaftliche Rolle einzunehmen, wichtige Gesichtspunkte für Eberhardts Hinwendung zum Sufismus darstellen.

4.4. Der "alte Islam" bei Isabelle Eberhardt

Schon bei Eberhardts Besuchen in der Zawiyya in Algier verbindet sie den Islam nicht nur mit männlicher Stärke, sondern auch mit Altertümlichkeit (etwa des Sheikhs und seiner «reinen und alten Rasse») und plaziert ihn «in der Wüste, in der er geboren sei»¹¹⁰. Eberhardt ist wie ihr Vorbild Pierre Loti eine Traditionalistin, die die Vergangenheit und die vermeintlich zu ihr gehörende Religion idealisiert: den sogenannten «alten Islam»¹¹¹., der exotisch und «anders» ist¹¹². Die Araber sind die Inkarnation dieses «alten Islam», der «biblisch» und ohne Veränderung erscheint¹¹³. Eberhardt kontrastiert diesen "guten» Islam der profranzösischen Parteien zusätzlich mit der angeblichen Laxheit der antifranzösischen Rebellen¹¹⁴.

¹⁰⁷Chouiten: Mirage, S. 7.

¹⁰⁸ Mackworth C: The Destiny of Isabelle Eberhardt, New York: The Ecco Press, 1975, S. 116.

¹⁰⁹Eberhardt I: Lettres et Journaliers, S. 252.

¹¹⁰ Delacour/Huleu: Voyage soufi, S. 108/109.

¹¹¹ Chouiten: Mirage, S. 110/111.

¹¹² a.a.O., S. 19.

¹¹³a.a.O., S. 50.

¹¹⁴ a.a.O., S 102/103.

Der Islam trägt für Eberhardt wie auch für Loti morbide Züge und ist Symbol für Vergessen und Verlassenheit¹¹⁵, Immobilität und den Rückzug in Vergangenheit¹¹⁶. Friedhöfe werden als Ort der Ruhe, der Reinheit und des Trostes geschildert¹¹⁷; der Islam ist gleichbedeutend mit einer «schweren Stille» und einem «traurigen Schatten»¹¹⁸. Auch dies sind aus Lotis Romanen bekannte Bilder. Eberhardt ist gegen die Moderne, sie lobt die Länder ohne Evolution, Flucht in Vergangenheit, sicher auch auf Religion anwendbar¹¹⁹. Isabelle Eberhardt ist über intellektuelle und weltanschauliche Debatten ihrer Zeit informiert und ist wahrscheinlich auch über die Schriften der Reformer Mohammed Abduh oder Jamal ad-Din informiert, die die Ansicht vertreten, dass der Islam als rationale Religion durchaus mit modernen Errungenschaften wie Technologie und Wissenschaft vereinbar ist. Sie negiert die modernen Entwicklungen im islamischen Denken also wahrscheinlich nicht an Unkenntnis¹²⁰, sondern bewusst, da sie ihr traditionalistisches Bild nicht in Frage stellen möchte. So wie Pierre Loti – der dies in seinem Wohnhaus in Rochefort durch die Einrichtung ganzer Räume im Stil einer bestimmten Epoche auf die Spitze trieb und fast die ganze zweite Etage dem Orient widmete¹²¹ - wünscht sie sich möglicherweise, dass ihre Lebenswelt in der Form konserviert bleibt, wie sie sie sich zurechtgelegt hat.

Ein sehr wichtiger Bestandteil des «Alten Islam» ist für Eberhardt das Konzept von «Mektoub», also die Vorstellung, dass alles, was geschieht, bereits «geschrieben steht» und somit nicht verändert werden kann. Chouiten hypothetisiert, dass «Mektoub» den Islam für Eberhardt erst attraktiv gemacht haben könnte¹²²: Mit «Mektoub» kann man Schwäche überwinden¹²³, es bedeutet möglicherweise sogar eine Art Empowerment - wenn man etwa als Schriftstellerin oder sexuell aktive Frau von sozialen Normen abweiche, sei gerade diese Abweichung ja auch von Gott vorherbestimmt.

¹¹⁵ Eberhardt: Ombre Chaud, S. 51.

¹¹⁶ a.a.O., S 98/99.

¹¹⁷ a.a.O., S 250.

¹¹⁸ a.a.O., S 251.

¹¹⁹ a.a.O., S 159/160.

¹²⁰ Chouiten: Mirage, S. 131.

¹²¹ <https://www.maisondepierreloti.fr/la-maison>

¹²² a.a.O., S. 88.

¹²³ a.a.O., S.89.

Auffällig ist, dass Eberhardt «Mektoub» unterschiedlich interpretiert - für sie ist es, wie oben erwähnt, ermächtigend, für andere bedeutet es die Fügung ins Schicksal¹²⁴. Mektoub kann somit männlich/aktiv und weiblich/passiv aufgefasst werden¹²⁵. In Novellen wie «Yasmina» ist die Ergebung in das Vorherbestimmte offensichtlich weiblich und schwach. «Mektoub» ist möglicherweise auch gleichbedeutend mit der Unterwerfung der als fatalistisch angesehenen Kolonisierten¹²⁶. Eberhardt interpretiert «Mektoub» für sich selbst jedoch eigenwillig und maskulin und «schreibt» ihr Geschick im Sinne eines *rewriting* «neu»¹²⁷. So stilisiert sie sich etwa nach dem Attentat von Behima als Märtyrerin für den Islam und gleichzeitig Heilige - nur sie und nicht der Täter kann interpretieren, weshalb dies passierte¹²⁸, das Geschriebene muss auch gelesen werden können. Aus diesem Vorfall heraus entsteht auch die bereits erwähnte Idee, eine Maraboute zu werden.

«Mektoub» dient Eberhardt ganz im Gegensatz zur herkömmlichen Verwendung des Begriffs auch als Schutz vor Kontrollverlust. Sie sieht sich einerseits als männlich-handelndes Agens, dessen «Mektoub» gerade im Handeln liegt. Andererseits vermindert die Gewissheit, dass Schicksalsschläge nicht zufällig sind, sondern einer unbekanntem Logik unterliegen, das Leiden an ihnen¹²⁹. Diese Interpretation von «Mektoub» befähigt Eberhardt also, alle ihre Handlungen als «gottgewollt» zu bezeichnen und ihren Lebensstil mit dem Islam zu vereinbaren.

4.5 Kontakte zu Sufi-Orden in Marokko und Algerien

Eberhardts erste Kontakte zu Tariqas datieren schon aus der Zeit kurz nach ihrer Ankunft in Algerien, doch erst der Kontakt mit der Qadiriyya in El Oued ist von tieferer

¹²⁴ a.a.O., S. 17.

¹²⁵ a.a.O. S. 92.

¹²⁶ a.a.O., S. 66.

¹²⁷ Dieser Gegensatz wird beispielsweise auch in David Leans Film «Lawrence of Arabia» überhöht, als der europäische Protagonist gegenüber seinen einheimischen, schicksalsergebenen Gefährten heroisch «nothing is written!» deklariert.

¹²⁸ a.a.O., S. 89.

¹²⁹ a.a.O., S. 89.

Natur und führt zu ihrer «Initiation»¹³⁰. In El Oued lernt sie auch ihren späteren Ehemann Slimène Ehni kennen, der sie mit der Qadiriyya in Verbindung bringt¹³¹. Die Mitglieder der Qadiriyya beten gemäss Eberhardt auch für Nichtmuslime, verehren Jesus und leben friedlich mit Christen zusammen¹³², Ob diese behauptete Toleranz wirklich bestand oder ob es sich hier um ein westliches Ideal und um einen Versuch Eberhardts handelt, synkretistische Verbindungen im Sinne der am Anfang dieser Arbeit erwähnten Weltreligion herzustellen¹³³, müsste durch weitere Lektüre überprüft werden.

Ich habe den Eindruck, dass Eberhardts Sufismus inkongruent ist und von ihr so interpretiert wird, dass sie dadurch, dass sie ihre Definition von Frömmigkeit selbst definiert, dazugehören kann und doch nicht. Der Sufismus bedeutet für sie auch die Möglichkeit, auch als Frau Einfluss ausüben und möglicherweise auch für ein westliches Publikum darüber schreiben zu können. Eventuell ist sie sich inzwischen bewusst, dass ihr Transvestismus nur von begrenzter Dauer sein kann, wenn sie als Ehefrau von Slimène Ehni irgendwo sesshaft wird; das Leben als Maraboutewäre für sie eine Alternative zu einer sehr kodifizierten, unsichtbaren Existenz als traditionelle Ehefrau.

4.6 Isabelle Eberhardt in der Zianiyya

Die Reise zur Ziyaniyya in Kenadsa findet, wie schon erwähnt, aufgrund des Kontakts mit Lyautey statt und ist Teil einer Expedition in das weiter südlich gelegene Gebiet von Tafilalet, um auch diese Region zu «befrieden» und sie vor ihrer Verwestlichung beschreiben zu können¹³⁴. In der Zawiyya von Kenadsa, im «Herzen des Sufismus», findet Eberhardt gemäss Delacour & Huleu endlich den lange gesuchten inneren Frieden¹³⁵. Eberhardt beschreibt den Aufenthalt in der Zawiyya als Pause, «retraite», mit grosser Entfernung zur Aussenwelt¹³⁶. Die Zawiyya ist Fluchtpunkt vor der Welt, Isolation. Dies entspricht – genau wie die

¹³⁰ Delacour/Huleu: Voyage soufi, S. 115.

¹³¹ a.a.O., S. 114.

¹³² a.a.O., S. 114.

¹³³ Chouiten: Mirage, S. 114.

¹³⁴ Delacour/Huleu: Voyage soufi, S. 215.

¹³⁵ a.a.O., S. 10.

¹³⁶ Eberhardt I., Ombre Chaud, S. 55.

Assoziation des Ortes mit bis zu Somnolenz reichender Ruhe¹³⁷ - wohl kaum der Realität¹³⁸.

Der Marabout ist in ihren Augen würdig, schattenhaft/ ätherisch¹³⁹. Auch wenn Marokkaner in Stadt und Land unterschiedlich sind, verkörpert der Marabout beide Elemente¹⁴⁰.

Der Neffe des Marabout wird als schüchtern und weich, also eher weiblich, «aber mit intelligenten, tiefen Augen» beschrieben; der Marabout selbst aber impliziert Ruhe, Sicherheit und Autorität, und bringt ihr den erhofften Seelenfrieden¹⁴¹. Er hat das letzte Wort bei Entscheidungen¹⁴², etwa dem Ausgangsverbot¹⁴³ was nach einem initialen Aufgeben von Entscheidungen für Eberhardt eine übermässige Kontrolle bedeutet. Auch in der Ziyaniyya ist auffällig, dass Eberhardt nur die männlichen, arabischen Würdenträger als gleichwertig oder hierarchisch höher betrachtet. Ihre Schilderung der Frauen ist – mit Ausnahme der Mutter des Marabout – tendenziell misogyn und infantilisiert, im Einklang mit den meisten ihrer Urteile über Frauen¹⁴⁴:

Eberhardts Diktion zu Kenadsa ist herablassend-zärtlich, die Beschreibung als «ruhiger Ort, so anders als das restliche Marokko» fällt auf¹⁴⁵ und impliziert die Frage, ob Kenadsa durch dieses Anderssein nicht eher zu Algerien gehören sollte. Eberhardt stellt während ihres Aufenthalts in Kenadsa Überlegungen zum gutem Einfluss der Ziyaniya auf die Siedlung und die dortigen Sitten an¹⁴⁶ und notiert eine «lobenswerte Einfachheit durch Rückständigkeit»¹⁴⁷. Dieses Lob des «edlen Wilden» und des Traditionalismus steht nur scheinbar im Gegensatz zu ihrer Tätigkeit für die Kolonisierung und Europäisierung auch dieser Region¹⁴⁸. Auch wenn sie die ihr genehmen Umstände gerne beibehalten möchte, weiss sie doch, dass der Fortschritt

¹³⁷ a.a.O., S. 131.

¹³⁸ a.a.O., S. 73.

¹³⁹ a.a.O., S. 56-57.

¹⁴⁰ *ibid.*

¹⁴¹ Eberhardt I., *Ombre Chaud* S. 56.

¹⁴² a.a.O., S. 63.

¹⁴³ *ibid.*

¹⁴⁴ a.a.O., S. 61.

¹⁴⁵ a.a.O., S. 92.

¹⁴⁶ a.a.O., S. 90.

¹⁴⁷ a.a.O., S. 159/160.

¹⁴⁸ a.a.O., S. 95.

unabwendbar ist und das koloniale Projekt letztlich den «theokratischen Staat» in Kenadsa (der durch die Herrschaft der arabischen Sufis derjenigen der lokalen Berber vorzuziehen ist¹⁴⁹) verändern und vielleicht verbessern wird.

4.7 Reaktionen der Umgebung und der Zawiyya-Mitglieder

Obwohl Rice meint, dass Eberhardt für die Araber immer die Roumia/Europäerin bleibe¹⁵⁰, gibt Eberhardt an, dass ihre Kleidung schon die Mitglieder der Zawiyya in Algier getäuscht habe¹⁵¹ (auch Bevilacqua ist dieser Meinung¹⁵²). Dies ist durchaus möglich, da sie damals als Frau in den Männerräumen nicht geduldet worden wäre. Obwohl sie beim Besuch eines Stammes in der Nähe von Annaba zu Anfang ihres Aufenthalts im Maghreb auch zuerst als Mann durchgeht, muss sie in die Frauengemächer wechseln, als ihre Identität bekannt wird¹⁵³.

Ueber den Besuch Eberhardts in Kenadsa liegen ausser ihren Schriften keine Zeugnisse vor. Sie beschreibt, dass die Sklaven sich nicht um ihre Identität kümmern; es wird nicht klar, ob der Marabout sie durchschaut hat oder nicht, doch akzeptiert er sie auf jeden Fall in ihrer Rolle und weist sie nur auf unterschiedliche regionale Bräuche etwa bei der Kleidung hin¹⁵⁴. Auch wenn der Marabout, der über die aktuellen Geschehnisse wahrscheinlich gut unterrichtet war¹⁵⁵, wohl wusste, wen er vor sich hatte, ist, wurde dies nicht ausgesprochen, sonst wäre Eberhardt/Si Mahmoud nicht bei den Männern geblieben. Dies geht so weit, dass der Marabout Eberhardt hinsichtlich des in der Region gegen die Franzosen opponierenden Stammesführer Bou Amama ins Vertrauen zieht¹⁵⁶. Bei dieser Passage stellt sich – wie bei vielen anderen - die Frage., ob diese Dialoge sich wirklich so abgespielt haben oder fiktionalisiert sind. Da Bou Amama offensichtlich antifranzösisch eingestellt war, konnte der Marabout der profranzösischen Eberhardt gefahrlos eventuelle Zweifel

¹⁴⁹ a.a.O., S. 90.

¹⁵⁰ Rice: Nomad Thought, S. 164.

¹⁵¹ Delacour/Huleu: Voyage soufi, S.108.

¹⁵² Bevilacqua E: Isabelle Eberhardt entre déguisement, jeu d'identité et errance. In: Modenesi M, Collini MB, Paraboschi F (Hg.): La grâce de montrer son âme dans le vêtement. Scrivere di tessuti, abiti, accessori. Tomo II: L'Ottocento e il Tournant du Siècle. Milano: University degli Studi, 2015, S. 75-86, S. 76 und 79.

¹⁵³ Chouiten: Mirage, S.139.

¹⁵⁴ Eberhardt I: Ombre Chaud, S. 63.

¹⁵⁵ Lyautey berichtet in «Vers le Maroc» beispielsweise auf S. 250, dass alle wichtigen Würdenträger in Kenadsa und Figiug täglich das «Echo von Oran» lesen.

¹⁵⁶ Eberhardt I: Ombre Chaud, S. 70.

mitteilen. Ob er dies in dieser Form getan hat oder inwieweit Eberhardt ihre eigenen ethnischen und politischen Wertungen hier mit hineinbringt, bleibt unklar.

Obwohl Berber und Sklaven in der Zawiyya auch Muslime sind, werden sie, wie bereits erwähnt, aber von Eberhardt aufgrund ihrer ethnischen Charakteristika weniger geachtet: Berber sind verwestlichte Händler, Sklaven sowieso «minderwertig». Die (männlichen) Araber der Wüste stellen hingegen durch die ihnen zugeschriebenen stereotypischen Ideale von adelnder Entbehrung, Reinrassigkeit und der Stärke¹⁵⁷ einen Kontrast zum Westen dar; auch der Gebetsruf wird als «Ruf zur Eroberung» gedeutet¹⁵⁸. Durch diese Zuschreibungen wird Eberhardt – die sich zwar als Muslim, aber nicht als Araber sieht¹⁵⁹ - maskulinisiert und nichtarabische andere Muslime femininisiert¹⁶⁰. Dass die Einheimischen Eberhardts Transvestismus nicht thematisieren, liegt wahrscheinlich nicht an Höflichkeit oder Nachsicht oder daran, dass sie sie nicht durchschaut hätten, sondern daran, dass sie als privilegierter Vertreter der Kolonialmacht auftrat, dessen Forderungen nicht folgenlos abgelehnt werden konnten¹⁶¹.

Es ist anzunehmen, dass Eberhardt sich durchaus dieses Privilegs bewusst war, dies aber nicht selbstkritisch thematisierte. Ob sie erkannte, wie sie einerseits die Klischees der lasterhaften und arroganten Europäerin¹⁶² und andererseits die Vorurteile der kolonialistischen Gesellschaft gegenüber den Nordafrikanern reproduzierte, ist unklar¹⁶³.

5. Schlussfolgerung

Chouiten geht unter dem Aspekt der Karnivalisierung zwar detailliert auf Eberhardts Schriften ein und stellt ihre Aussagen in einen sehr kritischen Bezug zum Kolonialismus, beim Thema Islam überlagern sich bei ihr stellenweise aber Eberhardts Beschreibungen und Aussagen über die Religion an sich. Da sie als Schwerpunkt den «Karnival» hat, wirkt ihre Kritik manchmal etwas bemüht, riskiert sie, vieles nur unter diesem Aspekt zu sehen, etwa bei ihrer Beurteilung des Fastenbrechens¹⁶⁴

¹⁵⁷Chouiten: Mirage, S. 52

¹⁵⁸ a.a.O., S. 52.

¹⁵⁹ a.a.O., S. 100/101, auch Rice: Nomad Thought, S. 164.

¹⁶⁰ Chouiten: Mirage, S.102.

¹⁶¹ a.a.O., S. 100.

¹⁶² a.a.O., S. 120.

¹⁶³ a.a.O., S. 110.

¹⁶⁴ a.a.O., S. 122.

Andererseits ist die tendenziell schwärmerische Diktion von Delacour und Huleu so wie die von Bevilacqua zu unkritisch gegenüber der trotz ihrer materiellen Mittellosigkeit durchaus privilegierten und selbstermächtigten Eberhardt. Die Darstellung von Rice thematisiert den bei Eberhardt vorhandenen Widerspruch hinsichtlich des Kolonialismus, der sich einerseits in der Flucht vor der europäischen Disziplinierung und im Wunsch, noch unentdeckte Gegenden zu bereisen, zeigt, andererseits in der Absicht, die Wildnis zu zivilisieren und nach europäischen Vorstellungen zu formen.

Fazit: Die in der Einleitung vorgestellte Hypothese, dass Eberhardts Islam eine individuelle Konstruktion ist, bestätigt sich durch die vorgebrachten Darlegungen. Eberhardt instrumentalisiert den Islam, um Zugang zur einheimischen Gesellschaft zu erlangen, und verleiht ihm durch ethnische und genderbezogene Zuschreibungen Attribute, die ihre Position in der damaligen nordafrikanischen Gesellschaft stärken sollen. Der offensichtliche Widerspruch, dass Eberhardt durch ihr «lasterhaftes» Verhalten Grundsätze des Islam negiert, anderen Ethnien aber gleichzeitig Lauheit bei der Religionsausübung vorwirft, kann durch das Bewusstsein ihrer privilegierten Position und den Eifer des Konvertiten zwar teilweise erklärt werden, bleibt aber ein Umstand, der in der Literatur nicht immer ausreichend kritisch reflektiert wird.

Es ist weiterhin anzunehmen, dass die Mitglieder der Zawiyya– gemäss zeitgenössischen Beschreibungen der Zawiyya und moderner Forschungsliteratur – die Präsenz von Eberhardt wahrscheinlich anders wahrgenommen haben, als diese es selbst beschreibt. Allerdings besteht eine Limitation dieser Behauptung darin, dass auch die Forscher nur einen externen Blick haben und nicht alle Standpunkte der damaligen Akteure dokumentiert sind – von daher wäre es interessant, Archive vor Ort zu konsultieren.

Meiner Meinung nach sollte die Entromantisierung und Entzauberung¹⁶⁵ Eberhardts vor allem in der französischsprachigen Literatur weiter gehen, als es bisher der Fall ist. Eberhardt wird hier mehr als in englischsprachigen Artikeln zur antikolonialistischen, idealistischen Lichtgestalt stilisiert. Der Islam war für Eberhardt

¹⁶⁵ Ironischerweise nennt Eberhardts Lieblingsschriftsteller Loti eines seiner späten Werke «Die Entzauberten».

trotz der von ihr angeführten spirituellen Suche in vieler Hinsicht ein Dekor, das ähnlich orientalisierend war wie die Kleidung.

Eberhardt erschuf sich nicht nur ihre eigene Identität, sondern auch ihre eigene Religion gemäss ihren nicht immer kongruenten Vorstellungen. Ihre Zerrissenheit kommt dort zutage, wo sie Anspruch und Wirklichkeit nicht vereinen konnte, bleibt aber unreflektiert. Es ist durch Eberhardts frühen Tod müssig, darüber zu spekulieren, wie ihr Leben unter den Vorzeichen von Gender, Nationalität und Religion verlaufen wäre, doch ist für mich fraglich, ob sie ihre unterschiedlichen Identitäten auf lange Sicht zu ihrer Befriedigung hätte miteinander vereinbaren können.

Literaturverzeichnis

Quellen:

Eberhardt I: Dans l'ombre chaud de l'Islam. Paris 1921.

Eberhardt I: Lettres et Journaliers. Présentation et commentaires par Eglal Errera. Paris: Actes Sud 1987.

Eberhardt I: Ecrits intimes, Paris: Payot, 2003.

Ehnni née Eberhardt I: Lettre rectificative. La Petite Gironde, 27.4.1903, S. 2.

Hurewitz JC, The Middle East and North Africa in world politics. A documentary record, vol. II (British-French supremacy, 1914-1945).

Fachliteratur:

Aitsiselmi KO (2016): Re-construction d'une identité à la croisée des cultures: Leila Sebbar et Isabelle Eberhardt. *Nouvelles Etudes Francophones* 31 (1), 120-131.

Bevilacqua E: Isabelle Eberhardt entre déguisement, jeu d'identité et errance. In: Modenesi M, Collini MB, Paraboschi F (Hg.): La grâce de montrer son âme dans le vêtement. *Scrivere di tessuti, abiti, accessori. Tomo II: L'Ottocento e il Tournant du Siècle*. Milano: University degli Studi, 2015, S. 75-86.

Bird D (2017): Voicing the Vagabonde: Revindications and (Mis)appropriations in Contemporary Francophone Literature. *Itinéraires* [Online], 2017-1 | 2018, Online since 15 February 2018. URL : <http://journals.openedition.org/itineraires/3727> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/itineraires.3727>.

Blanch L: Isabelle Eberhardt. Portrait of a Legend. In: Blanch L: *The Wilder Shores of Love*. London: Phoenix 2010, 271-311.

Bodley: *The Soundless Sahara*. London: Hale 1968.

Chaouche-Bencherif M: La Micro-urbanisation et la ville-oasis; une alternative à l'équilibre des zones arides pour une ville saharienne durable. *Cas du Bas-Sahara*. Constantine: Université Mentouri 2007, S. 154.

Chittick, WC: The Sufi Path. In: Chittick WC: *Sufism: A short Introduction*. Oxford: Oneworld, 2000, 1-22.

Chouiten L: *A Carnavalesque Mirage: the Orient in Isabelle Eberhardt's Writings*. Galway: National University of Ireland, 2012.

Delacour MO, Huleu JR: *Le voyage soufi d'Isabelle Eberhardt*. Paris: Gallimard 2008.

Depont O, Coppolani X: *Les confréries religieuses musulmanes*. Algier: Jourdan, 1891.

Dreifuss JJ (2011): La lente féminisation des études médicales (Genève, 1880-2000). *Revue Médicale Suisse* 2011 (7), 1832-1833.

El Haitami M (2014): Women and Sufism: Religious Expression and the Political Sphere in Contemporary Morocco. *Mediterranean Studies* 22 (2), 190-212.

Geoffroy E: Ziyaniyya, in: Bearman P, Bianquis T, Bosworth CE, van Donzel E, Heinrichs WP (Hg.): *Encyclopedia of Islam*, Second Edition. First published online 2012. DOI 10-1163/1573-3912_islam_SIM_8181. First print edition: ISBN: 9789004161214, 1960-2007.

Green, N: *Sufism: A Global History*. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Introduction, 1-14.

Heggoy AA (1970): Colonial origins of the Algerian-Moroccan Border Conflict of October 1963. *African Studies Review* April 1970 13(1), 17-22.

Lyautey H: *Vers le Maroc. Lettres du Sud-Oranais 1903-1906*. Paris: Armand Colin, o.J.

Mackworth : *The Destiny of Isabelle Eberhardt*. New York: The Ecco Press, 1975.

Mernissi F (1977): Women, Saints and Sanctuaries. *Signs* 3, 101-112.

Rice L (1990): «Nomad Thought»: Isabelle Eberhardt and the Colonial Project. *Cultural Critique* 17, 151-176.

Rinn L: *Marabouts et Khouan. Etude sur l'islam en Algérie*. Algier: Jourdan, 1894.

Said E: *Orientalism*. 25th Anniversary Edition With a New Preface by the Author. New York: Vintage, 2003.

Vikør KS: Sufism and Colonialism. In: Ridgeon L (Hg.): *The Cambridge Companion to Sufism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, 212-232.
<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-sufism/A214F31DDBCC5701A4D901EF8481B14E>, letzter Zugriff 31.8.2020.

Anhang 2: Chronologie

Datum	Ereignis	Autor und Seitenzahl
Um 1871	N de Moerder verlässt ihren Mann, zieht mit A. Trophimowsky via Türkei und Italien nach Genf	
17.2.1877	Geburt Isabelle Eberhardt in Genf	
Um 1895	Einschreibung Medizinstudium	
Vor 1894	Korrespondenz mit Eugène Létord, der ihr und ihrem Bruder Augustin helfen will, in Algerien ein neues Leben zu beginnen	
Nov. 1894	Augustin geht als Militär nach Algerien, sie bittet ihn um Beschreibungen als Basis für Kurzgeschichten	
1895	Veröffentlichung erste Kurzgeschichten, darunter «Vision du Maghreb» (Loti gewidmet) Kontakt mit Sheikh Abou Naddara in Paris	Delacour/Huleu 36
1895 (?)	Begegnung mit Fotograf Louis David	Mackworth 21, Bodley 22
Mai 1897	Abreise nach Bône/Annaba mit ihrer Mutter und Troph., Konversion Nathalie de Moerder zum Islam (Fatma Mannoubia), Eberhardt trägt Burnus und Turban Besuch der Zawiyya von Sheikh Abd er Rhamane («sainte zawiyya des Aissaouas»)	Bodley 22, Delacour/Huleu 41 Delacour/Huleu 45 Delacour/Huleu 47
Nov. 1897	Tod Nathalie de Moerder	
Anfang 1899	Rückkehr nach Genf mit Augustin Beziehung mit Riza Bey (türk. Diplomat)	Mackworth 41
Mai 1899	Tod A. Trophimowsky Rückkehr Isabelle Eberhardt nach Algerien	
Sommer 1899	Reise nach El Oued und Touggourt	Rice 167
1899 (?)	Erstmalige Erwähnung des Pseudonyms Si Mahmoud	Bodley 27
1900	Reise nach Genf und Paris, Begegnung mit Witwe de Mores	Rice 167
Juli 1900	Rückkehr nach Algerien (El Oued), begegnet ihrem späteren Ehemann Slimène Kontakt und Besuch der Qadiriyya in Guemar	Bodley 51 Rice 167
Jan. 1901	Attentat auf dem Weg nach Behima	Mackworth 53
Feb. 1901	Folgt Slimène nach Batna (Versetzung)	Rice 168
April 1901 (?)	Ausweisung durch frz. Behörden	
Mai 1901	In Marseille bei Augustiin	
Juni 1901	Rückkehr nach Constantine	
Aug. 1901	Slimène nach Marseille versetzt	
Okt 1901	Standesamtliche Heirat in Marseille	Bodley 65, Mackworth 66
Feb. 1902	Rückkehr nach Bône/Annaba, später Algier	
März 1902	Journalistin für Al-Akhbar Besuch bei Lalla Zeyneb (Zawiyya von El-Hamel)	Mackworth 69/70
Juli 1902	Umzug nach Ténès	
Nov. 1903	Reise nach Oran, Begegnung mit Lyautey	Chouiten 5
1904	Lyautey schickt Eberhardt zu Marabout im Atlas	Bodley 81
21.10.1904	Tod in Ain Sefra	

Redlichkeitserklärung

Ich bestätige hiermit, dass ich vertraut bin mit den Regelungen zum Plagiat der «Ordnung der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel für das Bachelorstudium vom 25. Oktober 2018» (§21) bzw. der «Ordnung für das Masterstudium vom 25. Oktober 2018» (§25) und die Regeln der wissenschaftlichen Integrität gewissenhaft befolgt habe. Die vorliegende Arbeit ist ausserdem weder ganz noch teilweise an einer anderen Fakultät oder Universität zur Begutachtung eingereicht und/oder als Studienleistung, z.B. in Form von Kreditpunkten verbucht worden.

Basel, den 2.9.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Müller', written in a cursive style.